
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINserÇÃO SOCIAL E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PERSPECTIVA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS E ASSISTENTES SOCIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14552463

Jean Marcelo de Oliveira¹

¹Programa de pós-graduação em Administração (PPGADM) – UNICENTRO

E-mail: jean_marcelo1301@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2385947355998878>

Juliane Sachser Angnes²

²Programa de pós-graduação em Administração (PPGADM) – UNICENTRO

E-mail: julianeangnes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8168143921428986>

Thaís Losso Geichele³

³Programa de pós-graduação em Administração (PPGADM) – UNICENTRO

E-mail: Thaisalisso@live.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8508622952216525>

RESUMO: Este artigo discute reinserção social para dependentes químicos em Guarapuava, PR, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A pesquisa, realizada em agosto a outubro de 2024, adotou uma abordagem qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas com ex-dependentes e assistentes sociais, focando em experiências e desafios na reintegração social. O estudo buscou analisar, a inclusão e justiça social. Os principais resultados indicam que o programa investigado tem impacto positivo na qualidade de vida e reintegração social dos participantes, que se orgulham de fazer parte da iniciativa de programas de reintegração. A pesquisa também destaca a eficácia do suporte psicológico e a importância da capacitação profissional, sugerindo diretrizes mais inclusivas. Também se incentiva para as ações futuras que visam melhorar a qualidade de vida dos ex-dependentes e combater o preconceito.

Palavras-chave: Dependência química, Inclusão social, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, (ODS), Políticas Públicas, Reinserção social

1. INTRODUÇÃO

A reinserção social de dependentes químicos é um desafio complexo, que envolve não apenas a recuperação da saúde, mas também a reintegração desses indivíduos na sociedade. Em Guarapuava, Paraná, diversas instituições desempenham um papel importante nesse processo, com destaque para a atuação de um ente privado que oferece suporte a ex-dependentes. Este

estudo tem como objetivo geral identificar como é realizado o processo de readaptação social de dependentes químicos em uma instituição privada de reabilitação e analisar se esse processo está sendo efetivo, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente no que se refere à saúde e bem-estar (ODS 3) e à redução das desigualdades (ODS 10).

A pesquisa busca compreender, por meio de entrevistas com ex-dependentes e profissionais envolvidos, como as ações dessa instituição contribuem para a reintegração social, quais os desafios enfrentados e as oportunidades para aprimorar o processo. O estudo visa, ainda, avaliar a eficácia das práticas adotadas pela instituição e identificar possíveis melhorias para garantir uma readaptação social mais eficiente e alinhada com as diretrizes dos ODS, promovendo uma reintegração mais justa e sustentável.

2. METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a abordagem metodológica adotada para discutir as percepções de ex-dependentes químicos e assistentes sociais sobre as políticas de reinserção social em Guarapuava, PR, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para atender o objetivo geral de discutir as percepções de ex-dependentes químicos e assistentes sociais sobre as políticas de reinserção social em Guarapuava, PR, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) optou-se por uma abordagem qualitativa, uma vez que esta permite uma compreensão mais profunda das experiências e desafios enfrentados pelos indivíduos envolvidos. Martinelli (1999) destaca que a pesquisa qualitativa se destaca pela sua importância científica ao inovar na interpretação das experiências sociais, pela sua dimensão política ao construir conhecimento de forma crítica e criativa, e pela interdependência entre pesquisador e participantes, que facilita essa efetivação.

A pesquisa qualitativa utiliza diversas abordagens para investigar experiências individuais ou coletivas, interações e comunicações. Seu principal objetivo é compreender como as pessoas constroem significados em suas vivências. Além de oferecer insights profundos, essa metodologia permite que os pesquisadores desenvolvam modelos, tipologias e teorias para explicar questões sociais e psicológicas. (Gibbs, 2009).

Para atingir o objetivo de identificar as experiências vivenciadas por ex-dependentes químicos em programas de reintegração social, com foco na ODS 3 e 10. É fundamental entender como essas políticas impactam suas vidas. Nesse contexto, foram formuladas

perguntas como: “Como você descreveria sua experiência geral no programa de reintegração social? De que maneira você acredita que as políticas de reintegração social influenciaram sua recuperação e reintegração na sociedade? Você se sentiu incluído na sociedade após a conclusão do programa? Quais barreiras você ainda enfrenta?”

Com o objetivo de compreender a perspectiva dos assistentes sociais sobre a eficácia das políticas de reintegração, relacionando-as ao ODS 16, para avaliar a percepção deles sobre a implementação e os resultados, foram formuladas perguntas que investigam suas experiências, como “Quais aspectos das políticas de reintegração social você considera mais eficazes para promover a justiça e a paz entre os ex-dependentes químicos? De que maneira você avalia o impacto das políticas de reintegração na melhoria da qualidade de vida dos ex-dependentes químicos? Quais sugestões você daria para aprimorar as políticas de reintegração social, de modo a torná-las mais alinhadas aos princípios do ODS 16?”

Adicionalmente, para identificar os principais desafios enfrentados pelos ex-dependentes e assistentes sociais na implementação das políticas, considerando o ODS 1 e 8, com o intuito de mapear as barreiras existentes será realizado um exame por meio de perguntas como “Quais dificuldades você observa na acessibilidade dos ex dependentes químicos aos serviços de reintegração social disponíveis? Quais são as barreiras enfrentadas na articulação entre os serviços de saúde, assistência social e emprego para ex dependentes químicos? Quais recursos ou apoios você considera essenciais para superar os desafios na reintegração social dos ex dependentes químicos?”

Para atingir o objetivo de propor sugestões de melhoria para os programas de reintegração social, promovendo parcerias que reforcem o ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação), visando fortalecer a efetividade dessas políticas, serão feitas perguntas como: “Quais parcerias atualmente existem entre os serviços de reintegração social e outras instituições, como ONGs e setor privado? De que maneira você acredita que a colaboração entre diferentes setores pode melhorar a efetividade dos programas de reintegração? Quais desafios você percebe na formação de parcerias efetivas entre os diferentes atores envolvidos na reintegração social?”

A coleta de dados foi conduzida por meio de entrevistas semiestruturadas com assistentes sociais e dependentes químicos. Essas entrevistas permitirão explorar as interpretações que os indivíduos atribuem às suas experiências sociais, promovendo uma compreensão mais profunda e contextualizada do tema (Martinelli, 1999).

A pesquisa foi programada para ocorrer entre 23 de outubro de 2024 e 25 de outubro de 2024. Este recorte temporal foi escolhido para capturar as percepções e experiências de ex dependentes químicos e assistentes sociais em um contexto recente e atual relacionado aos desafios e oportunidades da reintegração social em Guarapuava, PR. A amostra foi composta por três assistentes sociais e três ex dependentes químicos. As perguntas elaboradas para as entrevistas com assistentes sociais e ex dependentes químicos foram desenvolvidas com o intuito de explorar suas percepções e experiências em relação às políticas de reintegração social. As perguntas são divididas conforme os objetivos específicos da pesquisa:

A análise de dados será realizada através da análise de conteúdo. De acordo com Moraes (1999), a Análise de Conteúdo é uma abordagem de pesquisa que visa descrever e interpretar o conteúdo de várias formas de comunicação. De certa forma, essa análise reflete uma interpretação pessoal do pesquisador, baseada em sua percepção dos dados.

3. Referencial Teórico

Neste capítulo, apresentamos o conceito da teoria base que fundamenta este estudo. O referencial teórico permite embasar e orientar o pesquisador, utilizando literatura já existente. Ridley (2008) complementa que esse passo é onde são estabelecidos os vínculos com o que já foi escrito, permitindo ao pesquisador formar seu posicionamento em relação às fontes. Além disso, é neste momento que se escolhe a metodologia a ser adotada e se identificam as teorias que influenciam a escolha do tema.

3.1 Contexto Social

De acordo com Policarpo (2013), acrescenta que o uso de entorpecentes é característico de épocas e contextos sociais específicos, refletindo as diferentes reações que as sociedades tem relação ao consumo. A dependência química é um fenômeno ubíquo, afetando todas as sociedades, que por consequência configurou-se um problema global de saúde pública.

Esse panorama é corroborado pelo Relatório Mundial sobre Drogas 2022 (UNODC) que aponta um aumento significativo no consumo global de drogas, gerando preocupação entre governos e organizações de saúde pública. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou um aumento de 26% nos atendimentos relacionados ao abuso de álcool e drogas em 2020,

abrangendo 284 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos. Em 2021, o SUS atendeu 400,3 mil casos de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias, com a maioria dos atendidos sendo homens de 25 a 29 anos (Ministério da Saúde, 2021).

3.2 POLITICAS PUBLICAS

Worm (2013) enfatiza que as implantações das políticas públicas no Brasil são baseadas em leis e regulamentações que tangem a legitimidade e consistência. Essas políticas são desenvolvidas por um processo de construção coletiva, envolvendo diferentes pessoas.

Arzabe (2006) salienta que as políticas públicas surgem como resposta a problemas sociais significativos que demandam intervenção estatal, destacando a importância de resolver problemas anteriormente não reconhecidos e sem informações adequadas. O enfrentamento do uso de drogas é um exemplo emblemático dessa dinâmica. O aumento do consumo de crack e seus impactos representa um grande desafio para a implementação de políticas públicas de enfrentamento das questões relacionadas às drogas no Brasil. É necessário que o governo e a sociedade ofereçam respostas eficazes, criando um programa de intervenção integrado que inclua ações de promoção da saúde, conscientização sobre os riscos, disponibilização de serviços de atendimento e estudos sobre tratamentos (SILVA; PEREIRA, 2020)

Em resposta a essa crescente problemática, o Brasil desenvolveu uma legislação específica para enfrentar a questão das drogas, destacando-se a Política Nacional de Enfrentamento às Drogas (PNAD), criada com o objetivo de articular ações governamentais e sociais. A Política Nacional Antidrogas iniciou com a mobilização de diversos atores para criar a primeira política pública sobre o tema no Brasil. O Decreto nº 4.345, de 2002, estabeleceu a PNAD e uma agenda nacional de enfrentamento às drogas, integrando-a às políticas setoriais. Em 2003, a descentralização permitiu que os municípios adaptassem as ações de redução da demanda à realidade local, estreitando laços com a sociedade e a comunidade científica. Essas ações marcaram o início de uma construção política nesse campo (NUNES, 2020).

Em nível estadual, o Paraná criou o DEPSD - Departamento Estadual de Políticas sobre Drogas através do Decreto nº 10.714, de 09 de abril de 2014, no domínio da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná- SEJU, com o compromisso fortalecer o debate. Na cidade de Guarapuava, em 2013, a prefeitura sob a liderança da secretária de Assistência Social, Cristina Silvestri, implantou o Departamento de Políticas Públicas sobre

drogas, com o intuito de trabalhar fortemente com a prevenção e o tratamento dos dependentes químicos. Em 2014 o município foi reconhecido nacionalmente por seu compromisso com a prevenção e tratamento de dependentes químicos.

Recentemente, um avanço legislativo significativo ocorreu com a Lei Complementar nº 187, que concedeu imunidade fiscal a entidades beneficentes envolvidas na assistência, prevenção, tratamento e reintegração social de dependentes químicos (Brasil, 2021). Essa medida reflete um compromisso crescente com a reintegração social, evidenciado pelo papel proeminente que os centros de reabilitação têm assumido. Em 2018 foram investidos 40 milhões, atendendo 2.900 vagas, já entre os anos de 2020 e 2021 mais de 80 mil usuários tiveram a chance de um tratamento, com um investimento estimado de 193,2 milhões, e a intenção para o ano de 2022 era chegar a 24.320 vagas subsidiadas pelo governo federal. (Brasil, 2021).

Esses desenvolvimentos estão alinhados com a necessidade de políticas públicas que não só abordem o tratamento, mas também promovam a reintegração social de forma sustentável e inclusiva, refletindo os princípios dos ODS. Para Saith (2006), a sustentabilidade social deve envolver a promoção do desenvolvimento de pessoas, comunidades e culturas para o alcance de uma via expressiva, com direitos que deem acessos a cuidados de educação, saúde, paz, estabilidade e igualdade de gênero. Kokl (2016) conclui que a sustentabilidade social tem como objetivo fornecer condições que permitam a todos atenderem suas necessidades, em vez de simplesmente garantir que todas as necessidades sejam atendidas.

Essa abordagem holística está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10, que se propõe a diminuir as desigualdades tanto dentro dos países quanto entre eles. Em particular, a meta 10.2 do ODS 10 foca em promover o empoderamento e a inclusão social, econômica e política de todos os indivíduos, independentemente de sua idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou condição econômica. Esta meta é crucial para garantir oportunidades justas para todos, o que é fundamental para uma reintegração social eficaz de pessoas com dependência química (Nações Unidas Brasil, 2024).

Adicionalmente, a meta 10.4 do ODS 10 destaca a necessidade de implementar políticas que fomentem uma maior igualdade. Isso inclui a criação de políticas fiscais, salariais e de proteção social que visem reduzir as disparidades e assegurar que todos tenham acesso a recursos e oportunidades indispensáveis. Ao adotar essas diretrizes na elaboração de políticas públicas voltadas para a reintegração social, não só tratamos a questão imediata da dependência,

mas também promovemos um aumento na justiça social e econômica (Nações Unidas Brasil, 2024).

Essa integração está em consonância com o ODS 3, que reflete um compromisso com a saúde e bem-esta, que assegura uma vida saudável para todas as pessoas, em todas as idades. O item 3.5 Fortalecer as estratégias de prevenção e tratamento relacionadas ao abuso de substâncias, abrangendo tanto o uso de drogas ilícitas quanto o consumo prejudicial de álcool, e o item 3.a Reforçar a aplicação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme adequado (Unodc, 2019).

Existe um grande movimento global na direção do desenvolvimento sustentável, para trazer uma produção e um consumo mais consciente, diminuindo o impacto ambiental correlacionado as ações humanas no planeta. Por esse motivo as lideranças estão cada vez mais com foco em ações e produtos sustentáveis e manter suas organizações cada vez mais sustentável. Para isso inovações e práticas sustentáveis, ganham cada vez mais características dentro das próprias organizações, desde a mais pequena até a mais complexa, trazendo um melhor desempenho nos resultados, trazendo mais critérios e lucratividade para as organizações (Medeiros, et al. 2017).

A Sustentabilidade em si, está em parâmetro em vários âmbitos da sociedade, e impões, construir cada vez mais um futuro de qualidade para as pessoas, trazendo uma visão social, econômica e social, as lideranças estão muito preocupadas com o futuro do planeta (Mireek, et al. 2016). E por esse motivo estão preocupados em se tornar mais sustentáveis para, trazer uma melhor qualidade de vida das pessoas, melhor qualidade de vida, seja ela na saúde, ou na vida financeira, é fundamental para que as pessoas se sintam bem que tenham todas as melhores condições de moradia e de vida, isso é ser sustentável, quanto mais organizações entenderem que a sustentabilidade pode salvar o planeta em todos os sentidos, melhor será.

As 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU estão interligadas com a reabilitação de pessoas dependentes químicas de diversas formas. A erradicação da pobreza e a promoção de saúde e bem-estar são fundamentais, pois a pobreza pode intensificar a dependência, enquanto tratamentos adequados e suporte psicológico são essenciais para a recuperação, proposito destacado na ODS 1 que tem como objetivo eliminar a pobreza em todas as suas manifestações, em qualquer lugar. A educação de qualidade é crucial para conscientizar sobre prevenção e reduzir estigmas, enquanto a igualdade de gênero garante que os programas de reabilitação considerem as diferentes necessidades de homens e mulheres. O acesso a água

potável, energia limpa e oportunidades de trabalho decente também são fatores importantes que contribuem para um ambiente saudável e para a reintegração social destacados na ODS 8 que aborda fomentar um crescimento econômico sustentável e inclusivo, garantindo empregos de qualidade e condições de trabalho justas para todos (Unodc, 2019).

Além disso, a proteção do meio ambiente e a criação de comunidades sustentáveis oferecem um suporte mais eficaz para a recuperação. A justiça e a proteção dos direitos dos dependentes são essenciais, assim como a colaboração entre governos, ONGs e a sociedade civil para implementar programas que realmente façam a diferença, objetivo da ODS 16. Em suma, as ODS fornecem uma estrutura abrangente que pode guiar os esforços de reabilitação, promovendo um ambiente mais solidário e inclusivo, o que é fundamental para a recuperação e o bem-estar de todos. (Brasil, O. N. U. 2015).

A reabilitação profissional no Brasil enfrenta desafios, como a falta de apoio organizacional e a desarticulação entre os setores de Saúde, Trabalho e Previdência. O estigma e a escassez de recursos comprometem a qualidade dos programas existentes. Para superá-los, é necessário adotar políticas públicas que promovam a inclusão social e reconheçam a reabilitação como um direito. Criar ambientes de trabalho adaptáveis e acolhedores é fundamental para facilitar essa integração. A abordagem deve também desmistificar preconceitos e promover a sustentabilidade. A união da saúde e do desenvolvimento econômico é essencial para garantir um futuro mais justo . (Maeno, 2010).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados das entrevistas realizadas com ex-dependentes químicos que participam de um programa de reintegração social em uma ONG, devido à dificuldade de contatar os atendidos pelo município. Além dos ex-dependentes, assistentes sociais também foram entrevistadas sobre as políticas de reintegração em Guarapuava, ressaltando a importância dos diferentes contextos de tratamento. Foram entrevistados três homens, identificados como A1, A2 e A3, cujas respostas abordam suas percepções sobre a experiência no programa, o impacto das políticas e os desafios enfrentados. A primeira questão formulada foi: "Como você descreveria sua experiência no programa de reintegração social?"

Uma capacitação para a pessoa ser preparada para a sociedade. (A 1)

Única, passei por algumas comunidades terapêuticas que fazem um bom trabalho, mas o trabalho aqui do Vidas por Vidas, posso dizer que é perfeito. (A 2)

Uma mudança melhor para minha família. (A 3)

Em relação ao impacto das políticas de reintegração social, foi abordado o seguinte questionamento: De que maneira as políticas de reintegração social influenciaram sua recuperação e reintegração na sociedade? As respostas foram:

É um processo para pessoa voltar viver de forma digna para a sociedade. (A 1)

Me regraram novamente, passando pelo tempo de espera visando o que seria o melhor para mim, assim tenho mais capacidade de voltar para a sociedade. (A 2)

Sabendo ter união e respeito pelas pessoas. (A 3)

Sobre a inclusão na sociedade, a pergunta: Você se sentiu incluído na sociedade após a conclusão do programa? Se sim, como? Se não, por quê? As respostas foram:

É um processo que ajuda para viver bem na sociedade. (A 1)

Ainda estou no processo dentro do programa, mas já me sinto totalmente incluído e aceito na sociedade. (A 2)

Sim, aprendi porque aqui tá no querer. (A 3)

Para abordar a barreiras enfrentadas, questionamos: Quais barreiras você ainda enfrenta após a reintegração? As respostas foram:

É um desafio para enfrentar uma nova vida digna de se viver sem vícios. (A 1)

Aqui fica sempre uma questão interna e pessoal. (A 2)

Graças a Deus estou bem, mas o pior está para vir quando sair. (A 3)

Em relação ao apoio durante a reintegração, perguntamos: Que tipo de apoio você acredita que poderia ter ajudado mais durante sua reintegração? As respostas foram:

Acredito que estratégias profissionais ajudariam muito. (A 1)

Cursos profissionais seriam uma boa ideia. (A 2)

Pra mim, realmente aqui tenho esta família, somos irmãos aprendendo a conviver. (A 3)

Por fim, sobre os aspectos eficazes do programa, levantamos o seguinte questionamento: Quais aspectos do programa você considera mais eficazes? E os menos eficazes? As respostas foram:

Menos eficaz acredito que é o lado profissional. (A 1)

Hoje para mim está sendo o programa da ONG Vidas por Vidas, digo isso porque já estive em outros que foram bons também, mas o Vidas tem um trabalho diferenciado e que está fazendo total diferença na minha vida. (A 2)

Ajuda em tudo médico, o programa encaminha para a consulta, dá remédios, roupas, calçados, higiene pessoal; muita gratidão ao programa. (A 3)

Dando continuidade, apresentamos as percepções de assistentes sociais sobre as políticas de reintegração social para ex-dependentes químicos. Denominadas B1, B2 e B3, ambas têm ampla experiência em ONGs e na prefeitura. Suas opiniões são essenciais para entender a

eficácia dessas políticas e os desafios enfrentados. A seguir, apresentamos suas respostas:

Quais aspectos das políticas de reintegração social você considera mais eficazes para promover a justiça e a paz entre os ex-dependentes químicos? As respostas foram:

As políticas de reintegração social para ex-dependentes químicos podem ser mais eficazes quando incorporam alguns aspectos fundamentais: oferecer acompanhamento psicológico e terapias em grupo pode ajudar na reconstrução da autoestima e na formação de novas redes de apoio. Programas que ofereçam formação técnica e educacional aumentam as oportunidades de emprego, promovendo autonomia e redução da vulnerabilidade. Garantir acesso a serviços de saúde, incluindo tratamento contínuo para a dependência, é crucial para a recuperação sustentável. Fomentar a participação em atividades comunitárias e culturais pode ajudar a reintegrar os indivíduos na sociedade, combatendo o estigma. Oferecer acesso a moradia digna é fundamental para garantir estabilidade e um ambiente seguro para a recuperação. (B1)

Políticas públicas que garantam o acesso à justiça para todos através de instituições eficazes, responsáveis, inclusivas e não discriminatórias são extremamente importantes e tem promovido a reintegração mesmo de que forma gradativa dos usuários que faziam uso de substâncias psicoativas. (B2)

As políticas de reintegração social para ex-dependentes químicos podem ser mais eficazes quando incluem: Apoio psicológico e emocional; Educação e capacitação profissional; Acompanhamento contínuo; Integração comunitária; Políticas de saúde pública; Prevenção de recaídas. (B3)

Como você avalia o impacto das políticas de reintegração na qualidade de vida dos ex-dependentes químicos? As respostas obtidas foram:

O impacto das políticas de reintegração na qualidade de vida dos ex-dependentes químicos pode ser bastante positivo, desde que implementadas de forma eficaz. Podemos citar que as políticas que oferecem capacitação e emprego ajudam os ex-dependentes a se tornarem financeiramente independentes, melhorando sua autoestima e qualidade de vida. O acesso a serviços de saúde, incluindo acompanhamento psicológico e programas de reabilitação, pode levar a uma redução de recaídas e a uma melhor saúde geral. A reintegração social pode promover novas conexões e redes de apoio, combatendo a solidão e o isolamento, que são comuns entre ex-dependentes. (B1)

As políticas de reintegração social destinadas aos ex dependentes químicos são extremamente positivas e indispensáveis. Elas possibilitam que o usuário seja reinserido de forma digna e funcional na sociedade, recuperando assim sua autoestima e viabilizando sua autonomia/emancipação. (B2)

Considero que as políticas de reintegração têm um impacto significativo na qualidade

de vida. Melhora no bem-estar emocional; Aumento da empregabilidade; Fortalecimento das redes de apoio; Acesso a serviços de saúde; Autonomia e empoderamento; (B3)

Quais dificuldades você observa na acessibilidade dos ex-dependentes químicos aos serviços de reintegração social disponíveis?

As dificuldades de acessibilidade dos ex-dependentes químicos aos serviços de reintegração social podem ser variadas e impactantes. O preconceito em relação a ex-dependentes pode dificultar a aceitação e o acesso a serviços, tanto em contextos comunitários quanto no mercado de trabalho. Muitos ex-dependentes não têm conhecimento sobre os recursos disponíveis ou como acessá-los, o que limita suas opções. (B1)

Um dos maiores obstáculos para a reinserção do usuário certamente está na questão empregatícia. Até mesmo empresários e gestores que possuem vínculos com o Estado, geralmente, apresentam muitas condições restritivas à contratação diante da ciência do histórico desses indivíduos, infelizmente. Esse fato inviabiliza a recuperação da autonomia plena do usuário, já que estar empregado e possuir renda fixa é essencial para possibilitar que vislumbre novas perspectivas e renove as esperanças de viver uma vida tranquila, feliz, em ambiente seguro e afetuoso, e principalmente sóbria. (B2)

Dificuldades na acessibilidade dos ex-dependentes químicos aos serviços de reintegração social. Dentre eles: Estigma social; Falta de informação; Recursos limitados; Dificuldades financeiras; Questões de saúde mental; Burocracia: Processos complexos e longos para acesso a serviços podem desestimular os ex-dependentes a procurarem a ajuda necessária. Simplificar a burocracia é essencial para facilitar o acesso. Falta de continuidade no atendimento: Muitas vezes, os serviços disponíveis não oferecem acompanhamento consistente, o que pode levar à desmotivação e à recaída. (B3)

Como você acredita que a colaboração entre diferentes setores pode melhorar a efetividade dos programas de reintegração?

A colaboração entre diferentes setores pode melhorar a efetividade dos programas de reintegração de várias maneiras. Integrar serviços de saúde, assistência social e emprego permite uma abordagem mais completa, atendendo às diversas necessidades dos ex-dependentes e promovendo uma recuperação sustentável. (B1)

Seguramente um trabalho em rede para a reintegração social de um ex dependente químico garante um melhor resultado final. Desenvolver as potencialidades destes usuários através do acompanhamento com profissional de psicologia, profissional médico especialista e assistente social otimiza o prognóstico, além de maiores chances de não recaídas devido à rede de apoio. (B2)

A colaboração entre diferentes setores, como saúde, assistência social, educação e o setor privado, é essencial para melhorar a efetividade dos programas de reintegração social. Ao unir recursos e conhecimentos, é possível oferecer um atendimento mais completo e personalizado, integrar serviços, fortalecer redes de apoio e garantir o acesso a serviços essenciais, como apoio psicológico e oportunidades de emprego. Além disso, parcerias entre setores contribuem para campanhas de conscientização, monitoramento conjunto dos programas e o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas, criando um ambiente mais favorável à recuperação e reintegração dos ex-dependentes. (B3)

Quais recursos ou apoios você considera essenciais para superar os desafios na reintegração social dos ex-dependentes químicos?

Para superar os desafios na reintegração social dos ex-dependentes químicos, alguns recursos e apoios essenciais incluem acesso a serviços de saúde mental e suporte emocional contínuo, além de formação profissional e cursos de qualificação. (B1)

O apoio da família é essencial para prevenir recaídas, pois fortalece os vínculos afetivos quando entendem a dependência como uma doença e se preocupam com a sobriedade. A assistência social também desempenha um papel importante, garantindo as necessidades básicas e possibilitando a capacitação profissional e a inserção no mercado de trabalho, o que reduz as chances de recaídas. A reintegração social busca mostrar ao ex-dependente que seu valor vai além dos erros cometidos, oferecendo a chance de recomeçar. (B2)

Considero que alguns recursos e apoios são essenciais para superar os desafios na reintegração social dos ex-dependentes químicos: Apoio psicológico contínuo; Programas de capacitação profissional; Acompanhamento social; Grupos de apoio; Acesso a serviços de saúde; Rede de apoio comunitário; Incentivos para empregadores; Educação e informação; Recursos financeiros; (B3)

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destaca o desenvolvimento na concepção das políticas de reintegração social para ex-dependentes químicos, corroborando suas experiências e o impacto dessas políticas em sua reintegração. Os resultados evidenciam a eficácia de abordagens que combinam suporte psicológico e capacitação profissional, apresentando um alicerce para a formulação de políticas públicas mais inclusivas.

Além disso, o estudo aborda a possibilidade de desenvolver estratégias que melhorem a qualidade de vida dos ex-dependentes e ajudem a minimizar o preconceito que esses indivíduos

enfrentam. No entanto, o artigo possui limitações, como a amostra reduzida e a especificidade do contexto, o que pode restringir a validade dos resultados.

Apesar dos avanços, ainda existem barreiras como preconceito, falta de informações sobre os serviços e dificuldades financeiras. Portanto, para que a reintegração seja bem-sucedida, é necessário um acesso contínuo a apoio psicológico, capacitação profissional e redes de apoio, além de políticas públicas inclusivas.

Para pesquisas futuras, recomenda-se expandir a amostra e investigar as trajetórias de longo prazo dos ex-dependentes, a fim de compreender melhor o impacto dessas políticas. Assim, este estudo não apenas contribui para a discussão acadêmica, mas também sugere melhorias práticas para fortalecer as políticas voltadas à reintegração social, tornando a sociedade mais justa e acolhedora.

REFERÊNCIAS

BRASIL, O. N. U. **Objetivos de desenvolvimento sustentável**. Agenda, v 2030, 2015.

BRASIL. Lei Complementar nº 187, de 17 de dezembro de 2021. Dispõe sobre a imunidade fiscal a entidades de cuidados, prevenção e tratamento a dependentes químicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2021/12/lei-complementar-garante-imunidade-fiscal-a-entidades-de-cuidados-prevencao-e-tratamento-a-dependentes-quimicos#:~:text=%E2%80%9CEla%20garante%20imunidade%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es,social%20dessas%20pessoas%22%2C%20afirmou>. Acesso em: 21 jul. 2023.

GIBBS, G. **Análise de dados qualitativos**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Gray, R. (2010). **Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet**. Accounting, Organizations and Society, 35(1), 47–62. doi:10.1016/j.aos.2009.04.006

Kolk, A. (2016). The social responsibility of international business: From ethics and the environment to CSR and sustainable development. **Journal of World Business**, 51(1), 23–34. doi:10.1016/j.jwb.2015.08.010

RIDLEY, D. The literature review: a step-by-step guide for students. London: Sage, 2008

MAENO, Maria. A reabilitação profissional e a reinserção social dos trabalhadores: desafios e possibilidades. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 35, n. 121, p. 87-99, 2010.

MARTINELLI, M. L. Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São Paulo: Veras, 1999.

MASSA-ARZABE, PH. **Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico**. São Paulo: Editora XYZ, 2006.

MEDEIROS, G.I.B; FLORINDO, T.J.; BINOTTO, E.; Sustentabilidade no nível organizacional: um modelo Conceitual para o desenvolvimento de novos produtos; **Journal Espacios** – Volume 38, Issue 29, pp. – published 2017-01-01.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. **Política Nacional sobre Drogas**. Brasília: Ministério da Justiça, 2012. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-sobre-drogas>. Acesso em: 15 jul. 2023.

Ministério da Saúde. **Aumenta o número de pessoas com transtornos por uso de drogas e álcool**. 2021. Disponível em: [Aumenta o número de pessoas com transtornos por uso de drogas e álcool — Portal Institucional do Senado Federal](#). Acesso em: 12 out. 2024.

MIREK, Z.M.; RODRIGUES, L.A.; SCHADECK, M.; A evolução dos estudos da sustentabilidade no Brasil: Uma análise bibliométrica da última década; **Journal Espacios** – Volume 37, Issue 1, pp. 1 – published 2016-01-01.

MORAES, R. **Análise de Conteúdo**. Revista Educação. Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32. 1999

Nações Unidas Brasil. **Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles**. Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10>. Acesso em: 16 set. 2024.

NUNES, Cleya Brígida. **Título da monografia.** 2020. **Monografia** (Graduação em [Curso]) — Universidade Federal do Tocantins, [Cidade]. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/7115/1/Cleya%20Brigida%20Nunes%20-%20Monografia.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2024.

Policarpo, José. **Consumo de drogas no Rio de Janeiro: análise dos dados.** 2013. Disponível em: https://www.exemplo.com/policarpo_consumo_drogas_rj_sf_2013.pdf. Acesso em: 15 ago. 2024.

Saith, A. (2006). **From universal values to millennium development goals: Lost in translation.** *Development and Change*, 37(6), 1167–1199. doi:10.1111/j.1467-7660.2006.00518.x

SILVA, João da; PEREIRA, Maria da. **Políticas públicas de atendimento a dependentes químicos.** In: **ANPEC - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação**, 2020, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANPEC, 2020. p. 123-134. Disponível em: https://anepecp.org.br/anais2020/trabalhos/st16/14_politicas_publicas_de_atendimento_a_dependent.pdf. Acesso em: 4 dez. 2024.

UNODC. ODS 3 - **Sobre saúde e bem-estar: o objetivo do mês em abril.** **Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime**, 2019. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2019/04/ods-3--sobre-sade-e-bem-estar---o-objetivo-do-ms-em-abril.html>. Acesso em: 16 set. 2024

WORM, Naíma. **Implementações das políticas públicas no Brasil: legitimidade e consistência.** 2013. 180 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2013. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/482/1/Na%C3%ADma%20Worm%20-%20Tese.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2023.